
TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO MÉDIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE MANAUS EM 2019

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7992376

Ivaneide da Costa Carvalho¹

José Amauri Siqueira da Silva²

Willianderson Marinho da Silva³

RESUMO

Neste trabalho é feito um estudo sobre uso das Tics no ensino médio na cidade de Manaus capital do estado do Amazonas, estudo feito com professores lotados em duas escolas do distrito 3. A Investigação foi exploratória descritiva, com abordagem quantitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os docentes de do ensino médio, e discentes das escolas em estudo. A abordagem quantitativa foi realizada com sessenta e dois professores, e para esta finalidade foi utilizada uma pesquisa através de um questionário semiestruturado no ano de 2019. Sendo os resultados apurados através da análise de gráficos, das porcentagens de escolha das respostas. A abordagem quantitativa com oitocentos e oitenta e dois alunos foi feita utilizando um formulário com perguntas fechadas e analisados, com estatística percentual simples. Os resultados mostram que o uso das Tics nas salas de aulas é muito apreciado pelos discentes e pouco utilizadas pelos docentes, e que os investimentos da secretaria de educação na compra de equipamentos para laboratório de informática, notebooks, modems, lousa digital

e tablets não surtiram efeito, pois os mesmos são apenas meros adornos no ambiente escolar e não são utilizados pelos docentes. O estudo demonstra que há grande interesse dos docentes em utilizar as Tics, e propõem algumas soluções para minimizar a falta de uso destas ferramentas.

Palavras chaves: educação, tics, ensino, tecnologias

INTRODUÇÃO

Os recursos tecnológicos aplicados a educação têm se desenvolvido e se diversificado rapidamente, eles estão presentes na vida cotidiana dos docentes e discente, logo tais ferramentas não podem ser ignoradas. Estes recursos são capazes de produzir, armazenar e divulgar informações que podem gerar novos conhecimentos, autores como MORAN (1993), TOSHI (2005) refletem sobre as transformações que esses meios têm propiciado aos docentes, sugerindo espaços de ensino e aprendizagem.

A secretaria de estado de educação do estado do Amazonas tem feito investimentos nesta área, adquirindo notebooks, tablets, softwares educacionais e modems 3g para os docentes, porém sem muitos efeitos práticos no ensino/aprendizagem dos discentes nas escolas estaduais, fatos estes que despertou o interesse em pesquisar o alcance dessas ferramentas, seus benefícios, e falhas na política de inserção de tais tecnologias na sala de aula.

Esta investigação procura mostrar o trabalho docente na educação básica utilizando as novas tecnologias, identificar suas utilidades e falhas na má ou não utilização dessas novas ferramentas, observando as que estão disponíveis no mercado seja na forma de hardware ou software, dessa forma, dirige-se esse estudo aos docentes da matemática que tenham interesse em melhorar o processo ensino/aprendizagem desta disciplina, beneficiando os discentes com a inserção de novas metodologias na educação, enfatizando a relevância e a significância do uso de tecnologias nas aulas, mostrando o interesse dos alunos e professores em utilizar essas mídias, mostrar as dificuldades encontradas por docentes que utilizam estas novas ferramentas.

Para isso, foi realizada uma ampla pesquisa quantitativa, que teve como sujeitos duas escolas pertencentes ao distrito 3, docentes lotados no distrito supracitado e alunos das referidas escolas pesquisadas, de tal forma que pudessem opinar sobre ensino/aprendizagem, uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula. Assim, foi realizada uma investigação exploratória descritiva para tal finalidade.

PROBLEMATIZAÇÃO

As novas ferramentas tecnológicas da área de educação têm trazidos muitos avanços na educação do ensino básico. Mesmo trazendo grandes benefícios no ensino, estas tecnologias e suas ferramentas não têm sido divulgadas na rede estadual de ensino básico, são desconhecidas por grande parte dos docentes da matemática do ensino básico, e não são amplamente utilizadas por docentes que tem conhecimentos de tais ferramentas. Ao utilizar estas ferramentas os professores passam a utilizar outras mídias além da mídia quadro branco e pincel. Quais são as vantagens em utilizar estas ferramentas tecnológicas no ensino médio? E como utilizá-las?

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa incluiu a revisão bibliográfica, onde foram revistos conceitos, metodologias e métodos como ferramentas que permitiram caracterizar o uso de Tics pelos professores do ensino básico. Optou-se pela coleta de dados quantitativos onde elaborou-se um instrumento na forma de questionário (Apêndice I, II e IV). Esse instrumento de pesquisa foi composto principalmente por perguntas fechadas. A escolha de tal instrumento justifica-se por utilizar poucas pessoas para sua aplicação, proporcionando economia de custo, tempo e não sofre influência do entrevistador. O modo utilizado na aplicação do questionário foi a abordagem direta e pessoal. Os participantes foram voluntários.

A pesquisa foi dividida em três eixos, sendo primeiro a exploratória (capítulo 1 ao 3) onde se fez a revisão bibliográfica, a Fundamentação teórica para o ensino básico, a evolução das mídias utilizadas em educação, as tecnologias aplicadas a educação básica e os softwares aplicados a educação. O segundo eixo é

descritivo onde é feita as observações e coleta de dados das amostras estudadas (capítulo 4), e no terceiro eixo passa a ser explicativo utilizando métodos quantitativos, onde é visto a análise de dados e discursão de resultados.

CENÁRIO DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada na cidade de Manaus capital do estado do Amazonas, escolhendo-se como unidade de análise duas escolas do distrito 3, na zona oeste da cidade, sendo a Escola estadual Adelaide Tavares de Macedo (ensino médio) e Raimundo Gomes Nogueira (ensino médio e eja) ambas pertencentes à rede de ensino público estadual.

Para a caracterização do uso das Tics no ensino básico no instrumento de pesquisa constavam as seguintes questões de investigação nos questionários 1 e 2:

- Conhecimentos gerais de informática.
- Se utilizavam computador, celular ou tablet para auxiliá-los nos trabalhos escolares.
- Se o principal meio de pesquisa são livros ou internet.
- Se tem acesso a internet diariamente.
- Se os professores utilizam os laboratórios de informática.

- Identificação dos professores;
- Conhecimentos gerais de informática;
- Utilização do computador e outros recursos nas aulas;
- Recursos tecnológicos que podem ser utilizados em sala de aula;
- Conhecimento sobre o uso de softwares educacionais aplicados no ensino de Médio.

Para os discentes constavam as seguintes questões:

O questionário 1 e 2 foi aplicado em dois grupos distintos de indivíduos, professores de ensino médio, professores que atuam no laboratório de informática e ambiente de mídias respectivamente, o questionário 3 foi aplicado

ao grupo 3 formado por alunos:

Grupo 1: Professores do ensino médio das escolas estudadas.

Grupo 2: alunos das escolas que fizeram parte desta pesquisa.

AMOSTRA E SUJEITOS

Para o estudo quantitativo, foram selecionados uma amostra de 302 alunos de uma população de 2866 estudantes ou seja 10,6% da população de estudantes das escolas pesquisadas. 62 professores de um universo de 123 (50,1 % da população), 2 professores do ambiente de mídias de um universo de 2 para responderem o instrumento de coleta de dados. Foram incluídos apenas os alunos que tinham mais de dezoito anos de idade.

223 alunos de uma população de 1.080 estudantes do ensino médio (20,64%) da escola estadual Adelaide Tavares de Macedo.

79 alunos da educação de jovens e adultos (EJA) do turno noturno de uma população de 1.786 estudantes do ensino médio (15,28%) da escola estadual Raimundo Gomes Nogueira

PERÍODO DO ESTUDO

O estudo foi realizado no período de março a dezembro de 2019, a coleta de dados iniciou-se no primeiro semestre de 2019, nas escolas e no segundo semestre de 2019 quando ocorreu um curso de formação em tablet educacional oferecido pelo núcleo de tecnologias educacionais NTE Seduc/Am, no curso professor na era digital oferecido aos professores do laboratório de informática e ambiente de mídias da cidade de Manaus.

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados da pesquisa foram coletados através de questionários semiestruturados, sendo aplicados para os docentes de matemática do distrito 3, professores dos ambientes de mídias das escolas estaduais de Manaus e discentes das escolas pesquisadas, optou-se por questionários com perguntas

fechadas para não sofrer influência do entrevistador e por otimizar gastos, pois foram necessárias poucas pessoas para sua aplicação.

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA

Solicitou-se o consentimento livre e esclarecido dos docentes para participar do estudo (APÊNDICE II), assegurando-lhes o direito de dispensar sua participação e se mesmo consentindo, desistir dela a qualquer momento. Foi afiançado ainda o sigilo das informações, bem como o retorno dos resultados da pesquisa a partir da divulgação desse trabalho.

ANÁLISE DE DADOS

A análise quantitativa foi realizada por meio de análise estatística simples, utilizando dados em números absolutos e percentuais, os quais foram explanados em quadros e gráficos, apontando os resultados encontrados através dos instrumentos aplicados aos entrevistados.

ANÁLISE QUANTITATIVA SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO NO ENSINO BÁSICO.

Quadro 1 – Sujeitos, população e amostras

302 alunos de uma população de 2,866 estudantes ou seja 10,6% da população de estudantes das escolas pesquisadas. 62 professores de sala aula de um

universo de 123 professores, 2 professores do ambiente de mídias de um universo de 2 para responderem o instrumento de coleta de dados. Foram incluídos apenas os alunos que tinham mais de dezoito anos de idade.

Abaixo encontram-se os dados das pesquisas e os resultados divididos em grupos a saber:

Grupo I, professores de sala de aula; grupo II, professores do ambiente de mídias e laboratório de informática; grupo III, discentes.

GRUPO I: PROFESSORES DE SALA DE AULA

Participaram desta pesquisa professores de sala de aula lotados nas escolas que fizeram parte desta pesquisa. Todos os entrevistados participaram de um curso que foi ministrado no laboratório de informática da escola de tempo integral senador Petrônio Portela, Localizada no bairro de D. Pedro na zona oeste de Manaus, o curso foi ministrado nos turnos matutino (trinta professores) e vespertino (trinta e dois professores). Logo na primeira aula verificou-se que os professores tinham dificuldade em instalar o software que seria utilizado no curso de formação, deixando claro a falta de intimidade em utilizar o sistema operacional Windows. Após a primeira aula os professores foram convidados a participar da pesquisa que seria realizada no decorrer do curso, onde houve adesão de 100% dos cursistas.

Dos entrevistados trinta são do sexo masculino e trinta são do sexo feminino, conforme o quadro 1.1 o tempo de magistério é ilustrado no quadro 1.2

Quadro 1.1 – Sexo dos professores entrevistados – Grupo 1

Sexo	Professores	Porcentagem
Masculino	30	48 %
Feminino	32	52 %
Total	62	100 %

Quadro 1.2 – Tempo de magistério dos professores entrevistados – Grupo 1

Professores	Tempo de magistério	porcentagem
12	6 a 10 anos	23 %
7	11 a 15 anos	13 %
7	16 a 20 anos	13 %
11	21 a 25 anos	21 %
8	26 a 30 anos	15 %
8	0 a 5 anos	15 %

Quadro 1.3 – Nível de ensino onde atuam os professores – Grupo 1

Nível de ensino	Professores	Porcentagem
Fundamental	15	27,77%
Médio	24	44,44%
Técnico	15	27,77%
Superior	8	14,81%
Outros	2	3,7%

Quanto à formação/graduação, 100% dos professores têm graduação em matemática, o quadro 1.4 mostra a formação/pós-graduação, concluída ou em curso dos entrevistados.

Quadro 1.4 – Pós-graduação (curso concluído ou em curso) – Grupo 1

Trinta e cinco participantes responderam que utilizam o computador no seu dia a dia, dezoito afirmam que utilizam as vezes e apenas um professor não usa computador (quadro 1.5), e que os recursos que mais utilizam são: e-mail, software de navegação na Internet e softwares educacionais, conforme quadro 1.6.

Quadro 1.5 – Utilização do computador no dia a dia – Grupo 1

Na pergunta sobre utilização de computadores para estudos os participantes responderam: que utilizam sempre o computador para estudo 56%, 35% responderam às vezes e 9% responderam nunca, conforme quadro 1.7.

75% dos entrevistados responderam que possuem conhecimentos suficientes para utilizar o computador dentro e fora da escola, de acordo com o quadro 1.8.

O quadro 1.9 mostra a porcentagem de professores que pesquisam na internet assuntos para preparar suas aulas e materiais.

Quadro 1.6 – Recursos que mais utiliza em casa – Grupo 1

Quadro 1.7 – Utilização do computador para estudo – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sempre	30	56%
As vezes	19	35%
Nunca	5	9%
Total	54	100,0%

Quadro 1.8 – Conhecimentos suficientes para utilizar o computador dentro e fora da escola-Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	40	63%
Não	22	37%
Total	62	100,0%

Quadro 1.9 – Pesquisa na Internet para preparação de aulas e materiais – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	47	92%
Não	7	8%
Total	54	100,0%

Em relação ao estudo de disciplina (s) voltada (s) para a utilização do computador na educação, 48% disseram ter estudado no curso de licenciatura e 52% dos entrevistados afirmam não terem estudado na sua formação disciplinas para utilização de computadores em sala de aula, conforme observa-se no quadro 1.10 e, em relação ao domínio do computador os entrevistados responderam conforme o quadro 1.11.

Quadro 1.10 – Disciplinas sobre Informática na Educação cursadas na Licenciatura – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	28	48%
Não	34	52%
Total	62	100,0%

Quadro 1.11 – domínio no uso do computador – Grupo 1

Domínio no uso do computador	Professores	Porcentagem
Ruim	1	2%
Regular	14	26%
Bom	27	50%
Muito bom	11	20%
Excelente	1	2%

Em relação a utilização do computador em sala de aula metade dos professores disseram que o utilizam (quadro 1.12).

Quadro 1.12 – Uso do computador em sala de aula – Grupo 1

Uso do computador em sala de aula		
aula	Professores	Porcentagem
Sim	27	50 %
Não	27	50 %
Total	54	100%

Quanto ao uso do computador em sala de aula os recursos mais utilizados são: softwares educacionais (33%), Internet (26%) e 32% não responderam esta pergunta, quadro 1.13.

Quadro 1.13- Recursos que mais utilizam em suas aulas – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Softwares educacionais	18	33 %
Internet	14	26 %
Outros	5	9 %
Não responderam	17	32 %

93% dos professores afirmam que utilizam o computador para preparar suas aulas conforme quadro 1.14.

Em relação a utilização do computador para ministrar aulas, 32% responderam que utilizam o computador para ilustrar suas aulas utilizando softwares educacionais, o segundo recurso que mais se utiliza é o editor de texto com 25% de respostas (quadro 1.15).

Quadro 1.14 – Utilização do computador na preparação das aulas – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	42	93 %
Não	12	7 %

Quadro 1.15– Recursos mais utilizados se a resposta da questão anterior foi afirmativa – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Editor de textos	21	25 %
Soft. Apresentação	18	21 %
Soft. De imagens	11	13 %
Soft. Educacional	27	32 %
Planilha de calculo	8	9 %

Ao ser refeita a pergunta sobre utilização de softwares em aulas de matemática, ao serem questionado sobre o uso de aplicativos educacionais específicos para aulas de matemática em suas aulas, a grande maioria, trinta e oito professores (70%) responderam não utilizar, de acordo com o quadro 1.16 e sobre receber algum tipo de suporte na(s) instituição(s) para utilizar o computador, 69% afirmaram não ter esse apoio, conforme pode-se comprovar no quadro 1.17.

Quadro 1.16 – Utilização de softwares educacional nas aulas – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	16	30 %
Não	38	70 %

Quadro 1.17 – Suporte da(s) instituição(ões) para utilizar o computador – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	17	31 %
Não	37	69 %

Questionados sobre o tipo de material didático que preparam usando o computador 85% responderam “folha de exercícios” e 87% utilizam para preparar “avaliações”, e 7% para outros fins, de acordo com o quadro 1.18.

Quadro 1.18 – Tipo de material didático preparado utilizando computador – Grupo 1

1

Opções	Professores	Porcentagem
Folha de exerc	46	85 %
Avaliações	47	87 %
Outros	7	13 %

Entre os recursos tecnológicos que podem ser utilizados em salas de aula, o Datashow é o recurso mais utilizado, usado por quarenta e três professores 79,62%, conforme quadro 1.19.

Quadro 1.19 – Recursos tecnológicos que se pode usar em sala de aula – Grupo 1

Opções	Professores que utilizam recursos tecnológicos nas aulas	Porcentagem
Televisão	15	27,7 %
Datashow	43	79,62 %
Calculadoras	29	53,7 %
Outros	3	5,55 %

Os entrevistados responderam que seria importante para o professor utilizar o computador em sala de aula com maior frequência, é que a secretaria de educação se oferecer cursos para professores 70,37% e laboratório de informática funcionando o os mais citados, com 77,77%, conforme quadro 1.21.

Quadro 1.21 – Opções que ajudariam na utilização do computador em sala de aula – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Cursos para professores	38	70,37 %
Suporte téc. Nos laboratórios	35	64,81 %
Lab. de inf. funcionando	42	77,77 %
Tempo para preparar as aulas	26	48,14 %
Outros	1	1,85 %

Uma grande parte dos entrevistados coloca que a elaboração das aulas, usando recursos computacionais, exige maior tempo de preparação (94%), conforme

quadro 1.23, e as vantagens no uso pedagógico dos recursos computacionais estão representados no quadro 1.24.

Quadro 1.23 – Tempo maior gasto na elaboração de aulas ao utilizar recursos computacionais – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Sim	51	94 %
Não	2	4 %
Não respondera	1	2 %

Quadro 1.24 – Vantagens percebidas no uso pedagógico dos recursos computacionais – Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Const. de conhec. mais rápido	29	53,7 %
Motivação	42	77,77 %
Outros	4	7,4 %

Dentre os fatores que os professores entrevistados mais acreditam contribuir para o pouco uso do laboratório de informática estão as condições ruins do laboratório de informática, seguido da falta de suporte técnico, conforme quadro 1.25.

Quadro 1.25 -Fatores que contribuem para o pouco uso do computador pelos professores –Grupo 1

Opções	Professores	Porcentagem
Turmas grandes	32	58,25 %
Alunos indisciplinados	28	51,85 %
Falta de suporte técnico	38	70,37 %
Insegurança falta de prática	12	22,22 %
Nec. cump. do planejamento	11	20,37 %
Condições ruins lab. inf.	39	72,22 %
Falta de incentivo. Coord. Escolar	16	29,62 %
Outros	32	59,25 %

ANÁLISE DOS RESULTADOS – GRUPO I

Neste grupo 56% dos professores são do sexo masculino e 44% feminino, mais da metade dos professores têm mais de dez anos de magistério, apenas 15% têm menos de 6 anos de magistério, 44,44% atuam no ensino médio e 27,77 atuam no ensino fundamental.

Todos os entrevistados (100%) tem licenciatura plena em áreas de educação, 63% deles têm curso de especialização, apenas 11% têm mestrado e nenhum professor com doutorado 0%.

65% dos participantes responderam que sempre utilizam o computador no seu dia a dia, 33% usam as vezes, sendo o resultado coerente com o perfil dos entrevistados pois precisam utilizar o computador para preencher o diário digital.

Quanto aos recursos computacionais que mais utilizam em casa, a maioria absoluta selecionou: e-mail (70.5%), em segundo ficou os navegadores de

internet (61.1%) e em terceiro uso de softwares educacionais (59.2%), seguido de editor de texto (55%), quanto à utilização do computador para estudo, 56% dos entrevistados responderam que utilizam sempre, 35% ou às vezes e apenas 9% afirmaram que não usam o computador para estudo.

75% dos entrevistados afirmam que possuem conhecimentos suficientes para usar o computador dentro e fora da escola e apenas 25% não possuem conhecimentos suficientes para utilizar o computador dentro e fora da escola.

92% dos professores responderam que pesquisam na internet para preparar suas aulas e materiais didáticos. 53% afirmaram não terem cursado disciplinas sobre Informática na Educação na graduação.

É importante observar que quanto maior o tempo de magistério menor as chances de o professor ter estudado disciplinas sobre informática aplicada à educação matemática. Mesmo assim vinte e sete professores, ou seja, (50%) dos pesquisados considera seu domínio do computador bom e apenas 1 professor (2%) acha seu conhecimento ruim, 20% acham que seus conhecimentos são muito bons e 27% considera seu conhecimento regular.

Em relação a utilização do computador em sala de aula 50% dos professores disseram que fazem uso, 33% dos professores afirmam que utilizam em sala de aula manuseando softwares educacionais, 32% não responderam essa pergunta e 26% utilizam para acessar a internet.

A maioria absoluta (93%) afirmou utilizar o computador também na preparação de suas aulas e os recursos mais utilizados são: softwares educacionais (32%), seguida de editor de texto (25%), outro recurso bastante utilizado são os softwares de apresentação 21%.

Questionados sobre o tipo de material didático que preparam usando o computador 85% responderam folha de exercícios e 87% utilizam para preparar avaliações, o que mostra que o computador ainda continua sendo usado principalmente como um substituto hi-tech da antiga máquina de escrever

Entre os recursos tecnológicos que o professor pode usar em sua aula, a maioria destacou Datashow (79,62%).

Quanto aos recursos computacionais que poderiam ser utilizados para trabalhar os conteúdos matemáticos com seus alunos obtemos como respostas da maioria dos professores (66,66%) os softwares educacionais, mostrando que o professor tem ciência da importância desta ferramenta, sendo em segundo lugar a planilha de cálculo 57,4%.

Em relação às ações para ampliar a utilização do computador pelos professores a maioria destacou: laboratórios de informática funcionando (77,77%), cursos de capacitação para professores (70,37%) e suporte técnico nos laboratórios de informática (64,81%).

A maioria dos professores respondeu que a elaboração de aulas usando recursos computacionais exige um tempo maior de preparação (94%). Entretanto, eles ressaltaram que a motivação (77,7%) é a maior vantagem para o uso pedagógico desses recursos ficando em segundo lugar a construção de conhecimentos (53,7%).

Os professores pesquisados relataram que as condições ruins do laboratório de informática (72,22%) e a falta de suporte técnico (70,37%) são os principais fatores para que não utilizem este local.

4.3 GRUPO II: DISCENTES

Grupo formado por discentes cursando o ensino básico em duas escolas do distrito 3 (zona oeste de Manaus), a pesquisa se iniciou no primeiro semestre de 2019 na escola estadual Adelaide Tavares de Macedo, onde participaram da pesquisa 223 alunos (20,64% da população discente), sendo seguida da escola estadual Raimundo gomes nogueira, onde teve adesão de 79 alunos(15,28% da população discente).

ESCOLA	ADELAIDE TAVARES DE MACEDO	RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA	TOTAL GERAL
TOTAL DE ALUNOS DA ESCOLA	1080	1786	8632
TOTAL DE ALUNOS ENTREVISTADOS	223	79	882
PORCENTAGEM DE ALUNOS PESQUISADOS	20,64%	4,42%	10,21%

Nas escolas mencionadas anteriormente, com autorização e apoio da equipe gestora que permitiu a pesquisa nas salas de aulas e visitas nos laboratórios de informática e ambientes das escolas. Nas salas de aula foram convidados discentes a participar da pesquisa, pesquisa feita através de questionário semiestruturados com dezenove perguntas.

Ao serem questionados se possuíam computador ou tablet em casa, obtemos as seguintes respostas:

Quadro 3.2 –Você possui computador em casa? – Grupo 3

ESCOLA	Adelaide Tavares de Macedo	Raimundo Gomes Nogueira	TOTAL GERAL	
Total de alunos das escolas	146	46	577	66%
Total de alunos entrevistados	64	32	296	34%

Ao serem questionados sobre a utilização de computador celular ou tablet para auxiliar nas atividades escolares, obtemos as respostas ilustradas no quadro 3.3.

Quadro 3.3 – Você utiliza computador, celular ou tablet para auxiliar em suas atividades escolares?

	Adelaide Tavares de Macedo	Raimundo Gomes Nogueira	TOTAL GERAL	
Raramente	31	17	181	21,21%
Frequentemente	81	23	313	36,6%
Sempre	103	34	338	39,5%
Nunca	5	4	23	2,69

Sobre o uso da internet os discentes pesquisados responderam conforme o quadro 3.5.

Quadro 3.5 – Em que locais você possui acesso à internet? – Grupo 3

	Adelaide Tavares de Macedo	Raimundo Gomes Nogueira	TOTAL GERAL	
Em casa	197	66	747	84,69%
Escola	28	22	114	12,92%
Curso de Informática ou Lan House	22	12	85	9,63%
Na casa de amigos ou parentes	86	24	300	34,01%
Outros	24	7	63	7,14%
Não acesso à internet	2	1	9	1%

Quando foram questionados se acham importante o uso das Tics na sala de aula a maioria absoluta dos discentes responderam que sim, quadro 3.9.

Quadro 3.9 – Você considera importante o uso do computador, tablet, Datashow ou outra Tics para auxiliar no aprendizado na escola?- Grupo 3

	Adelaide Tavares de Macedo	Raimundo Gomes Nogueira	TOTAL GERAL	
Sim	208	68	763	90,72%
Não	7	6	32	3,82%
Não faz diferença	8	2	46	5,46%

Mesmo tendo laboratório de informática em todas as escolas pesquisadas a maioria dos alunos não tem acesso a computadores nessas escolas pesquisadas, como se observa no quadro 3.10.

Quadro 3.10 – A escola em que você estuda, possui laboratório de informática.3

	Adelaide Tavares de Macedo	Raimundo Gomes Nogueira	TOTAL GERAL	
Sim, acesso com frequência	14	7	42	4,99%
Possui, mais quase não utilizamos	157	34	518	61,59%
Não possui	47	36	281	33,41%

Ao serem perguntados se conheciam app educacional para aprender no celular ou tablet, mais de 50% respondeu que não, conforme quadro 2.14, e no quadro 2.15 mostra na visão dos alunos como os celulares tablets são importantes nas pesquisa escolares.

ANÁLISE DOS RESULTADOS – GRUPO II

Neste Grupo formado por alunos do ensino básico de seis escolas do distrito 3 da zona oeste de Manaus, a pesquisa foi iniciada no primeiro semestre de 2019 com objetivo de investigar o ponto de vista dos alunos entre estudar através do ensino tradicional e o ensino usando as Tics e saber quantos professores de matemática usaram Tics durante a vida escolar dos discentes, o estudo começou na escola estadual Olga Falcone, onde participaram da pesquisa 86 discentes, seguida da escola estadual Manoel Severiano Nunes, onde teve adesão de 114 alunos, a escola Maria da Luz Calderaro foi terceira escola a participar da pesquisa com 215 participantes e por último a escola estadual Adelaide Tavares de Macedo, com 223 participantes.

No primeiro semestre de 2017 foi feita a pesquisa na escola de tempo integral Maria Rodrigues Tapajós com 165 participantes, seguida da escola estadual

Raimundo gomes nogueira somente no turno noturno com 79 participantes, totalizando 882 discentes pesquisados, quadro 3.1.

A primeira pergunta feita aos discentes foi se possuíam computadores em casa, onde 68% dos entrevistados responderam que sim, quadro 3.2. Ao serem questionados se utilizavam o computador celular ou tablet para auxiliar nas atividades escolares 39,5% responderam que sempre utilizam e 36,6% afirmaram que usam frequentemente e apenas 2,69% afirmaram que não utilizam quadro 3.3, o que mostra que as Tics estão presentes no cotidiano escolar dos discentes. Foi perguntado aos entrevistados sobre quais ferramentas eles mais utilizam no computador celular ou tablet, a maioria 70,18% responderam que é para acessar a internet, 56,12% afirmaram que usam para pesquisar trabalhos escolares, 34,80% para assistir vídeos, quadro 3.4. Ao ser indagado onde eles faziam acesso à internet para fazer pesquisa 84,69% dos entrevistados afirmaram que é em casa, 34,01% responderam que acessam na casa de amigos, e apenas 12,92% acessam na escola, um percentual baixo se for levado em consideração que todas as escolas pesquisadas possuem laboratórios de informática com acesso à internet, 9,63% acessam a internet em curso de informática ou lan house, e apenas 1% dos entrevistados não acessam a grande rede conforme o quadro 3.5. E ao ser perguntado a frequência que os entrevistados acessam a internet, a maioria absoluta, ou seja 76,98% afirma que acessa diariamente, enquanto apenas 13,71% responderam que acessam algumas vezes por semana, 5,21% disseram raramente e 1,24% não possui acesso, quadro 3.6.

Sobre o uso da internet os discentes pesquisados responderam que os app de comunicação instantânea são os mais utilizados 76,87%, em segundo lugar vem os vídeos 69,61%, os sites de busca e pesquisa são o terceiro item mais utilizado com 55,78 %, quase metade dos discentes 46,71% utilizam a internet para acessar sites de relacionamento, jogos com 31,29%, e e-mail apenas 25%, conforme quadro 3.7.

Sobre o uso de mídias de armazenamento os entrevistados responderam em sua maioria 60,37% que o meio mais utilizado para salvar dados é o cartão de

memória, seguido do pen drive 30,38% e por último as mídias dvd 12,92% e cd 6% o que mostra que essas mídias já estão ficando em desuso, quadro 3.8.

Quando foram questionados sobre uso das Tics na sala de aula a maioria absoluta 90,72% dos discentes responderam que sim, e 5,46% afirma que não faz diferença e 3,82% disse que não é importante, quadro 3.9.

Mesmo tendo laboratório de informática em todas as escolas pesquisadas a maioria dos alunos 61,59% não tem acesso ao computadores nas escolas pesquisadas, e apenas 4,99% acessa com frequência, e 33,41% afirmou que não possui laboratório na escola, ou seja, os discentes não tem acesso aos laboratórios da escola ou como se observa no quadro 3.10, ou seja 95% dos alunos não utiliza os laboratórios das escolas.

Os alunos foram questionados se acham importante o uso das Tics nas aulas e 85,49% afirmaram que sim, 15,41% afirmam que não, o que mostra que as Tics são um atrativo a mais para os alunos quadro 3.11.

Foi perguntado aos discentes se eles possuem acesso à internet na sua escola, 68,07% afirmaram que não e 31,93% sinalizaram sim, quadro 3.12.

A maioria dos entrevistados 67,34 % já assistiram aulas de matemática no youtube para complementar as aulas de matemáticas ou tirar dúvidas, quadro 3.13.

Ao serem perguntados se conheciam algum app educacional para aprender no celular ou tablet, mais de 50% responderam que não, conforme quadro 3.14, e 91,52% afirma que pesquisa trabalhos escolares na internet, conforme quadro 3.15, mostrando que na visão dos alunos os celulares e tablets são importantes nas pesquisa escolares.

Foi perguntado aos discentes se eles acreditam ter assimilado conceitos através de softwares educacionais tendo 61,53% dos entrevistados afirmado que sim e apenas 38,47% afirmando que não (quadro 3.18), e se os entrevistados gostariam

de ter mais aulas de matemática usando ferramentas tecnológicas 86,70% afirmaram que sim e apenas 13,30% afirmaram que não quadro (3.19).

85% dos entrevistados acreditam que as Tics contribui para o aprendizado (quadro 3.20), e por último ao serem perguntados onde seria sua principal fonte de pesquisa, obtivemos com maioria absoluta dos discentes 88,42% dos entrevistados escolhendo a internet e apenas 11,57% os livros(quadro 3.21), que mostra claramente uma tendência dos alunos em querer visitar um laboratório de informática que uma biblioteca numa escola para fazer suas pesquisas escolares. Cabendo ao docente saber usar essa tendência a seu favor, mais para isso o docente precisa dominar as Tics, e manusear os equipamentos com domínio das ferramentas ali apresentadas.

OPINIÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE GEOGEBRA SOBRE AULAS UTILIZANDO TICS VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO.

Se tivesse mais cursos de capacitação para os professores e se tivéssemos suporte nas escolas para utilizar essas ferramentas nós tornaríamos as aulas mais atraentes para os alunos.

Segundo os docentes pesquisados, todos foram unânimes em dizer que falta suporte técnico nas escolas para uso das tecnologias e cursos de capacitação para os professores.

OPINIÃO DOS DOCENTES SOBRE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E SOFTWARE EDUCACIONAL.

Não é oferecido aos professores curso de capacitação em softwares educacionais, por isso que todos foram unanimes em dizer que gostariam de um curso avançado em geogebra, pois estas ferramentas são interessantes para ensinar modelando os problemas e mostrando os resultados, e os alunos ficam muito interessados em ver os resultados no computador

Quando questionados sobre os cursos de capacitação em softwares educacionais, teve-se unanimidade entre os professores em querer se

aperfeiçoar mais nas tics voltadas para o ensino básico, e que, a maioria dos professores apontaram ser importante o uso da tecnologia para o ensino e colocaram que o uso das Tics na educação é algo bem atual, devendo ser utilizado sempre, e quando o docente julgar necessário.

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS PROFESSORES EM ENSINAR NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.

Os laboratórios na maioria das vezes não funciona como deveria, e que é apenas um adorno na escola, não temos suporte na escola para uso do laboratório, quando o computador funciona a rede não, não tem softwares educacionais instalado, quando está tudo funcionando ele serve apenas para navegação na internet, A disciplina matemática ainda é vista como enfadonha e que fica restrita a memorização de formulas e nada tem a ver com a Tics,. Conseguir unir inovações tecnológicas com a prática docente é hoje uma das maiores dificuldades encontradas pelos professores.

Das dificuldades encontradas pelos docentes, observa-se a falta de suporte técnico no ambientes escolar e que a falta de cursos de capacitação torna o professor refém das antigas praticas pedagógicas, ficando limitado ao uso somente das mídias lousa e pincel, mesmo utilizando algumas Tics como notebook, tablet e projetor não muda muito o ensino tradicional, pois ganha somente agilidade na apresentação de gráficos e figuras, e a parte mais interessante do ensino com tecnologia que é a modelagem de problemas via softwares educacionais acaba sendo desprezadas pelos docentes, seja por falta de conhecimento/treinamento, seja por falta de suporte ou ambos.

ANÁLISE QUANTITATIVA SOBRE A INCLUSÃO DAS TICS ENSINO – VISÃO DOS DISCENTES

A leitura e análise dessa pesquisa fundamentou-se no cotidiano escolar, das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores de matemáticas das escolas do distrito 3, a partir de um diagnóstico da realidade e de vivência nas escolas que fizeram parte desta pesquisa, na disciplina matemática, Os questionários respondidos pelos alunos foram aplicados diretamente nas salas

de aulas com e permissão do gestor escolar onde foram geradas as resposta da pesquisa. Na visão dos alunos a internet é muito importante para pesquisa de trabalhos escolares, onde mais de 90% dos discentes a utilizam apesar de não terem acesso a grande rede na escola, outro ponto relevante é a utilização do smartphone para pesquisa de trabalhos apesar dos mesmos serem proibidos nas escolas, e a maioria dos alunos 85% acreditam que a utilização das Tics tornaria as aulas de matemática mais interessantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procurou se mostrar o uso das Tics e a fluência digital dos professores das escolas estaduais da cidade de Manaus, e quão distante se encontra a prática no uso das Tics na sala de aula e o ensino da matemática, a motivação e sensibilização para o uso dessas tecnologias no ensino básico.

Nessa pesquisa foi constatado que os docentes e discentes utilizam as mais variadas tics no seu dia a dia e que os discentes a utilizam para pesquisar trabalhos escolares, para estudar e tirar dúvidas. Também é utilizada pelos docentes na preparação de aulas e para estudo, porém dentro das instituições de ensino em particular na sala de aula as mesmas são ignoradas pelos professores das escolas estaduais da cidade de Manaus-Am, mostrando que a **hipótese** da pesquisa é verdadeira, apesar dos investimentos da secretaria de estado de educação. Investimentos feitos na compra de notebooks, modem, tablet, lousa digitais, softwares educacionais e outras tics, os docentes pouco ou não utilizam as novas tecnologias aplicadas ao ensino básico, para fins pedagógicos, conforme análise quantitativa da pesquisa, portanto o **objetivo geral foi atingido**, respondendo à pergunta geral.

Através desta pesquisa ficou evidente que as principais tics utilizadas na sala de aula são projetor e notebook, e que quase sempre exclusivamente para apresentação de slides, portanto não houve ganho em construção de conhecimento em relação ao ensino tradicional, pois apenas diminuiu o tempo do professor escrevendo no quadro, ou seja, temos uma lousa hi-tec., **portanto a pergunta específica 1 foi respondida.**

Os principais motivos para não utilização das tics pelos professores são, não ter suporte técnico nas instituições onde trabalham (quadro 1.25), Condições precárias dos laboratórios de informática (quadro 1.25), O pouco domínio em utilização de softwares educacionais (comprovado in loco nas oficinas de tecnologias e nos depoimentos dos docentes). Portanto **o objetivo específico número 2 foi atingido respondendo à pergunta específica número 2**

Através das oficinas com discentes foi possível perceber o grande interesse dos mesmos (90,72%) por tecnologias aplicadas ao ensino básico na sala de aula (quadro 3.9), funcionando como fator estimulante na construção de conhecimento e na visualização de resultados através dos softwares educacionais. **Atingindo o objetivo específico número 3, respondendo à pergunta 3.**

A incorporação das TICs na formação dos professores de ensino básico pode contribuir para que as mesmas sejam incorporadas às suas práticas docentes. Os dados apresentados neste trabalho ratificam os levantados na literatura e justificam a continuidade da pesquisa realizada, ampliando o universo e identificando diretrizes que, após esse diagnóstico inicial, apontem ações que ampliem o uso de TICs no ensino básico.

Nos últimos anos, foram feitos investimentos em tecnologias tanto das instituições públicas, como das instituições privadas para garantir laboratórios de informática em quase todas as escolas da rede pública e particular, entretanto, há consenso que a falta de suporte às atividades com os alunos nesses laboratórios, associada à marginalização dessas atividades ao processo formal do ensino, parece justificar o pouco uso desses laboratórios no ensino da matemática.

A falta de políticas públicas e ações para a formação dos professores do ensino básico quanto ao uso pedagógico das TICs tem sido fatores determinantes para o completo abandono dos laboratórios de informática e para o não uso dessas ferramentas na prática docente.

Existe hoje uma grande quantidade de softwares educacionais e representa uma boa parcela desses produtos, tanto em software livre quando para compra. Entretanto, seu uso nas escolas tem se dado de forma restrita pelos professores. Esses professores, por falta de tempo, suporte técnico ou por insegurança na utilização dos softwares, utilizam pouco esses recursos. Segundo os próprios professores, o uso dos recursos computacionais se justifica por vários motivos e até como motivação para os alunos no estudo das disciplinas do ensino básico.

Como trabalhos futuros, identificamos a importância da ampliação da pesquisa com outros grupos de professores que atuam em outras áreas de conhecimentos e a pesquisa em outros municípios desta região visando identificar e corrigir as deficiências no uso das Tics na educação.

RECOMENDAÇÕES

Nos capítulos anteriores, foram feitas a revisão bibliográfica sobre os conteúdos abordados no ensino básico, levantamos na literatura de informações sobre as TICs para o ensino básico, os softwares educacionais e suas aplicações no ensino, o uso que os professores estão fazendo desses recursos e como está sendo feita a formação dos professores em TICs.

Em pesquisa de campo, caracterizamos grupos de professores do ensino básico e suas relações com as TICs, e professores lotados no ambiente de mídias e laboratório de informática, profissional responsável pelas Tics na escola, e através de perguntas sobre a utilização do computador/tablet pelo professor, o uso do computador nas salas de aula, o uso de recursos tecnológicos e o uso do laboratório de informática como Ambientes de Aprendizagem. Apesar da pesquisa ser exploratória, é possível inferir que os resultados obtidos refletem as características identificadas na literatura e na prática das escolas. A seguir, propomos recomendações visando contribuir para a ampliação da adoção e do uso das TICs e no ensino de Matemática.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

- Inclusão de disciplinas de Informática Educativa no currículo das Licenciaturas e nos cursos de pós-graduação da área;
- Oferecimento de capacitação continuada em tecnologias que apoiem as atividades pedagógicas dos docentes;
- Divulgação ampla pelos órgãos competentes (Secretarias de Educação, Instituições de Ensino, coordenadorias distritais, escolas) dos cursos de capacitação em Tics aplicada ao ensino básico.
- Implementação pelo NTE e ampla divulgação de cursos de capacitação em tecnologias aplicadas ao ensino básico
- Ampliação da oferta de cursos de Pós-graduação notadamente nos níveis de mestrado e doutorado em educação básica.

CONTEÚDOS DOS CURSOS PARA PROFESSORES

- Adotar currículos da área de tecnologias educativas que ofereçam não só a fluência do uso das tecnologias a nível de hardware, mas uma discussão ampla sobre as possibilidades no uso de diferentes tecnologias de software para o ensino básico;
- Criar cursos e dar oportunidades para os professores terem acesso a diferentes recursos que podem ser utilizados para preparar material didático como softwares educacionais, planilhas de cálculo, softwares de apresentação, softwares de edição de imagens, entre outros;
- Criar cursos e capacitar professores sobre as possibilidades de uso das ferramentas Internet e da Web para fins educacionais.

LABORATÓRIOS NAS ESCOLAS

- Ampliar a presença de suporte e técnicos especializados nos laboratórios de Informática das escolas que sejam capazes de solucionar problemas que possam aparecer durante sua utilização, assim como instalação de software, operação de equipamentos, entre outros;
- Lotar nos ambientes de mídias e laboratórios de informática professores que tenham conhecimentos suficientes para manipular as tecnologias ali alocadas.

- Garantir que os laboratórios de Informática estejam sempre funcionando;
- Capacitar continuamente os professores do ambiente de mídia e laboratório de informática para que estejam sempre atualizados, visto que as tecnologias na área de educação avançam a paços largos.
- Organizar as atividades nos laboratórios de forma que a turma possa ser dividida.

ATUAÇÃO DOS PROFESSORES

- Incentivar e fornecer aos professores tempo e as ferramentas adequadas para preparar as aulas com os recursos computacionais;
- Disponibilizar os ambientes virtuais de aprendizagem em apoio às atividades dos professores com seus alunos em qualquer modalidade);
- Permitir que os professores utilizem os computadores do laboratório de informática como administradores para que identifiquem possibilidades de uso no ensino básico e possam instalar softwares educacionais freeware, afim diversificar o uso dos computadores nas aulas de matemática;
- Usar o computador com softwares educacionais afim de modelar problema do cotidiano e diversificar as aulas, tornando-as mais atraentes aos alunos.
- Usar o computador nas aulas de matemática como ferramenta motivacional para os alunos;
- Oferecer oportunidades de ampliação do domínio da utilização dos computadores pelos professores, disponibilizando equipamentos e suporte técnico no seu ambiente de trabalho de forma coletiva e individual.

REFERÊNCIAS

Almeida, José Adolfo de y Neto, Pedro da Cunha Pinto. 2015. *A lousa interativa: táticas e astucias de professores consumidores de novas tecnologias*. Campinas. EDT.

Barra, Valdeniza Maria Lopes da. 2013. *A lousa de uso escolar: traços da história de uma tecnologia da escola moderna*. Curitiba. Editora UFPR.

- Barreto, Raquel Goulart. 2001. *Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas*. Rio de Janeiro. Quartet Ed.
- Bastos, Maria Helena Camara, 2005. *Do quadro-negro à lousa digital: a história de um dispositivo escolar*. Uberlândia. Universidade Federal de Uberlândia.
- Braga, Denise Bértoli. 2013. *Ambientes digitais: reflexões teóricas e práticas*. São Paulo. Cortez Editora.
- Bellone, M. L. 1999. *Educação a Distância*. Campinas. Autores Associados.
- Buarque, Cristovam. 2008. *Formação e a invenção do professor no século XXI*. Brasil. Revista Profissão Mestre.
- Bucci, Eugênio. 2000. *Brasil em tempo de TV*. 3º Ed. São Paulo. Boitempo.
- Bucci, Eugênio y. Khel, Maria Rita. 2004. *Videologias*. São Paulo. Boitempo.
- Camargo, Marilena A. Jorge Guedes de. 2000. *Coisas Velhas: um percurso de investigação sobre cultura escolar (1928-1958)*. São Paulo. Unesp.
- Castells, Manuel y Majer, Roneide Venâncio y Gerdart, Klauss Brandini. 2000. *A sociedade em rede*. 10. ed. São Paulo. Paz e Terra.
- Camargo, M.E.; Russo, S.L.; Priesnitz Filho, W.; Gassen, I.M. 2008. *Análise de um processo produtivo através do modelo combinado de Shewhart-arma (p,q)*. In: livro de casos do quanti & quali: Canoas: RS. I encontro brasileiro sobre pesquisa e análise de dados quantitativos e qualitativos.
- Certeau, Michel de. 2003. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de Fazer*. 9º Ed. Petrópolis. Vozes.
- Domingues, Diana. 1997. *A arte no século XX – a humanização das tecnologias*. São Paulo. Unesp.

Falcão, Adriana y Kiefér, Charles. 2002. *Histórias dos tempos de escola. Memória e aprendizado*. São Paulo. Novalexandria.

Faria Filho, L. M y Bastos, M. H. C. 1999. *A escola elementar do século XIX: o método monitorial/mútuo*. Passo Fundo. Universidade de Passo Fundo.

Fazenda, Ivani C. A. 1993. *Interdisciplinaridade: um projeto em parceria*. 2º. ed. São Paulo. Edições Loyola.

Frei Betto. 2003. *Alfabeto. Autobiografia Escolar*. São Paulo. Ática.

Fisher, Rosa Maria Bueno. 2001. *Televisão & educação – fluir e pensar a TV*. Belo Horizonte. Autêntica.

Forquin, Jean Claude. 1993. *Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar*. Porto Alegre. Artes Médicas.

Fuck, Rafael Schilling. *A prática docente mediada pelas tecnologias informáticas: uma investigação com docentes de matemática do ensino fundamenta*. Rio Grande do Sul. PUCRS.

Guimarães, Paulo Ricardo Bittencourt. 2008. *Métodos Quantitativos Estatísticos*. Curitiba. IESDE Brasil S.A.

Hébrard, J. 1900. *A escolarização dos saberes elementares na época moderna*. Porto Alegre. Revista Teoria & Educação.

¹Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas (2001) – Mestra em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol (2022) – Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol (San Lorenzo – PY). Email: ivaneidedacostacarvalho@gmail.com / Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6271281970658417>

²Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Amazonas (1998), mestrado em Matemática pela Universidade Federal do

Amazonas (2009) e Doutorado em ciências de la educacion pela universidade San Lorenzo (2018), Reconhecido no Brasil pela Universidade de Uberaba. Atualmente é professor da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, professor da Universidad Del Sol e coordenador de IES em cursos de mestrado e doutorados internacionais. Email: amaurimath@gmail.com / Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1572652997792032>

³Bacharel em Teologia pela Faculdade Entre Rios do Piauí (2018) – Mestre em Ciências da Educação pela Universidad Del Sol (2022). Email: willi_anderson@hotmail.com / Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0107991829196390>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil